

Notas breves

Primera cita de *Cecilioides raphidia* (Bourguignat, 1856) para la Península Ibérica (Mollusca: Gastropoda: Ferussaciidae)

First record of *Cecilioides raphidia* (Bourguignat, 1856) for the Iberian Peninsula (Mollusca: Gastropoda: Ferussaciidae)

J. Sebastián TORRES ALBA*, Francisco E. VÁZQUEZ TORO** & Javier RIPOLL***

Recibido el 14-II-2017. Aceptado el 27-IV-2017

INTRODUCCIÓN

Hasta el pasado siglo en la Península Ibérica estaban citadas seis especies del género *Cecilioides* (CADEVALL & OROZCO, 2016, HOLYOAK & HOLYOAK, 2015): *C. acicula* (O.F. Müller, 1774), *C. connollyi* Tomlin, 1843, *C. tumulorum* (Bourguignat, 1856), *C. veneta* (Strobel, 1855), *C. barbozae* (Maltzan, 1886) y *C. clessini* (Maltzan, 1886). Posteriormente, la especie *C. raphidia*, descrita originalmente por BOURGUIGNAT (1856) de Mostaganem, Argelia, fue recolectada por Beckmann en distintos puntos de Sicilia (BECKMANN & FALKNER, 2003; 2008) e Ibiza (BECKMANN, 2007), y más recientemente, QUINTANA Y MOREY (2011) la hallaron en Mallorca. Los muestreos realizados en las últimas décadas en Málaga han permitido recolectar conchas de ejemplares de esta última especie, por lo que se confirma su presencia en la provincia (Figura 1).

MATERIAL Y MÉTODOS

En 2001, uno de los autores del presente estudio encontró una concha de *C. raphidia* en la playa de Cabopino, cerca de Marbella, y, posteriormente, en 2009, otra en la playa de El Palo, Málaga, ambas colectadas en muestras de sedimento marino al que fueron probablemente arrastradas desde el interior hasta la costa por algún curso de agua, por lo que no ha resultado posible determinar su procedencia. Más recientemente, en 2015 se ha localizado una nueva población en hábitat terrestre cerca de la capital. Se han recolectado conchas vacías muy frescas en un jardín abandonado cerca de la barriada de El Tarajal, Málaga, procedentes de varias muestras de sustrato acumulado bajo hojarasca formada principalmente por hojas de *Bambusa sp.*, las cuales se han tamizado con una criba de 3mm de luz, exami-

* c/ Dr. Gálvez Moll 32, 29011 Málaga, Spain. E-mail: jstorresalba@yahoo.es

** Avda. Alfredo Palma, edif. Torre vigía 4.3.2, 29603 Marbella, Málaga, Spain.

*** c/ Ronda Poniente 6, Villafranco del Guadalhorce, 29570 Málaga, Spain.

nando el material más fino por medio de una lupa binocular. Hasta el momento no se ha logrado encontrar ejemplares vivos de la especie (Figura 2).

En esta última localidad y dentro de las mismas muestras, se ha encontrado la siguiente micromalacofauna asociada: *Cecilioides acicula* (Müller, 1774), *Hawaiiia*

minuscula (Binney, 1840), *Lucilla singleyana* (Pilsbry, 1890), *Vertigo pygmaea* (Draparnaud, 1801), *Vallonia pulchella* (Müller, 1774), *Vallonia costata* (Müller, 1774) y *Vallonia enniensis* (Gredler, 1856).

El material resultante se encuentra depositado en la colección personal del primer autor (JSTA).

RESULTADOS

Familia FERUSSACIDAE Bourguignat, 1883

Género *Cecilioides* Férussac, 1814

Cecilioides raphidia (Bourguignat, 1856)

Material examinado: Playa de Cabopino, Marbella (Málaga) UTM30SUF4439, IX/2001, 1c. en sedimento marino (JSTA9491); playa de El Palo, Málaga UTM30SUF7864, IX/2009, 1 c. juv. en sedimento marino (JSTA11277); jardín abandonado en El Tarajal, Málaga UTM30SUF6562, XI/2015, +50c., cribando tierra bajo hojarasca (JSTA13726).

Las dimensiones oscilan entre 3-4 mm de altura por 1-1,2 mm de diámetro.

Descripción: De AZPEITIA (1928), traducido a partir de la descripción original de BOURGUIGNAT (1856). Concha oblonga, cónica, delgada, diáfana, lisa y blanquecina; vértice un poco obtuso pero apezonado. Seis vueltas de espira un poco convexas, separadas por una sutura claramente marcada, rodeada inferiormente de una segunda línea imitando una ranura sutural. La última vuelta no llega a tener una tercera parte de la altura total. Aber-

tura oblongo-redondeada, con peristoma sencillo, recto y agudo; borde derecho bastante arqueado por delante; columnilla un poco arqueada, truncada y que casi llega a la base de la abertura. Bordes marginales reunidos por una débil callosidad, que presenta sobre la convexidad de la penúltima vuelta un pequeño tubérculo bastante saliente (Figura 3).

Longitud 4,5 mm, diámetro 1,5 mm. Anatomía desconocida.

DISCUSIÓN

AZPEITIA (1928) cita *C. raphidia* como perteneciente a la fauna ibérica basándose en una cita de HIDALGO (1890) en la cual se cita a su vez un listado realizado por BOURGUIGNAT (1864) sobre las especies de moluscos terrestres pertenecientes a la fauna española, sin concretar ningún dato ni localidad. El mismo Hidalgo no está muy convencido del valor de estas citas al comentar lo siguiente: “Esta lista de las especies de la fauna española es un resumen de lo conocido hasta la época de la publicación de la obra de Bourguignat; falta, sin embargo, alguna especie, y en cambio hay otras de valor algo dudoso, ó que por encontrarse en Argel supone dicho autor existen en España; hasta

ahora por lo menos no se ha indicado la localidad precisa en que habitan.”

Dentro del género *Cecilioides* se han descrito a lo largo de la historia multitud de formas, la inmensa mayoría con escaso valor taxonómico por varios motivos, el principal es la dificultad de encontrar ejemplares vivos para su estudio debido a los hábitos subterráneos de estos animales. A esto hay que sumarle la gran variabilidad que existe dentro de una misma especie, que hace que aún en estos momentos no se sepa con exactitud cómo denominar ciertas formas, como en el caso de las citas para la península de *C. veneta* que se ha denominado en otras ocasiones *C. peti-*

Figura 1. Mapa de distribución conocida de *Cecilioides raphidia* en el Mediterráneo occidental, con presencia en Mostaganem (Argelia), Sicilia (Italia) y Mallorca, Ibiza y Málaga (España). Figura 2. Mapa de la provincia de Málaga con las localidades donde se ha detectado la presencia de la especie por medio de sus conchas vacías. Figura 3. Concha de *C. raphidia*. El Tarajal, Málaga, 4 mm.
Figure 1. Map of the known distribution of *Cecilioides raphidia* in western Mediterranean, with presence in Mostaganem (Algeria), Sicily (Italy), and Mallorca, Ibiza and Málaga (Spain). Figure 2. Map of the province of Málaga, with the sites where empty shells of the species have been recorded. Figure 3. Shell of *C. raphidia*. El Tarajal, Málaga, 4 mm.

tiana, *C. jani*, etc. (RUIZ ET AL., 2006, WELTHER-SCHULTES, 2012), sin saberse con seguridad si son en realidad alguna de estas formas. Normalmente la separación entre las mismas viene determinada por

el tamaño de la concha, altura de la última vuelta y altura de la abertura, pero en numerosas ocasiones estos datos no son suficientes porque se solapan incluso en individuos de las mismas poblaciones.

Figura 4. Género *Cecilioides*. A: *C. veneta*. El Palo 5,5 mm; B: *C. acicula* El Tarajal 5,8 mm; C: *C. cf. acicula* El Tarajal 7,6 mm; D: *C. raphidia* Cabopino 3,4 mm; E: *C. raphidia* El Tarajal 3,5 mm; F: *C. raphidia* El Palo 2,15 mm.

Figure 4. Genus *Cecilioides*. A: *C. veneta*. El Palo 5,5 mm; B: *C. acicula* El Tarajal 5,8 mm; C: *C. cf. acicula* El Tarajal 7,6 mm; D: *C. raphidia* Cabopino 3,4 mm; E: *C. raphidia* El Tarajal 3,5 mm; F: *C. raphidia* El Palo 2,15 mm.

De hecho, precisamente *C. raphidia* es una de las pocas formas que tiene unas características constantes, no tanto en el tamaño, sino en la forma y en la presencia del tubérculo columelar.

El hallazgo de esta especie de la familia Ferussaciidae aumenta el conocimiento de la malacofauna provincial, siendo además la primera cita para la Península Ibérica. Dados los datos procedentes de la bibliografía, a lo que hay que sumar las presentes citas para la provincia de Málaga, podría suponerse una distribución mediterráneo-occidental, aunque muy puntual por el escaso número de localidades donde se ha encontrado. Esta distribución discontinua puede ser debida a los hábitats subterráneos que se supone comparte con el resto de especies del género, que pueden llegar a enterrarse a

bastante profundidad, lo que dificulta enormemente su detección.

No obstante, no podemos asegurar si esta especie es autóctona o tiene un origen antrópico al haberse hallado en una zona ajardinada con actividad humana hasta hace pocos años, a lo que hay que sumarle la presencia de otras especies presumiblemente introducidas como es el caso de *Hawaiiia minuscula* y *Lucilla singleyana*, esta última actualmente en fase de estudio por los autores del presente trabajo.

AGRADECIMIENTOS

A Ramón Álvarez-Halcón, de Zaragoza, por la cesión de bibliografía, y a Josep Quintana, de Menorca por pro-

porcionar bibliografía adicional y por sus siempre útiles consejos y opiniones. Por último a la Consejería de Medio

Ambiente de la Junta de Andalucía por facilitarnos los permisos pertinentes para realizar los muestreos.

BIBLIOGRAFÍA

- AZPEITIA F. 1928. Revisión de las formas de "*Caecilioides*" citadas como pertenecientes a la fauna malacológica ibérica. *Memorias de la Academia de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de Zaragoza*. Memoria 1^ª: 62 pp.
- BECKMANN K.H. Y FALKNER G. 2003. Kurze Mitteilungen Neunachweise von Binnenmollusken auf italienischen Inseln. *Heldia*, 5 (1-2): 37-40.
- BECKMANN K.H. 2007. *Die Land- und Süßwassermollusken der Balearischen Inseln*. Conchbooks, Hackenheim: 255 pp.
- BECKMANN K.H. Y FALKNER G. 2008. Beiträge zur nomenklatur der europäischen Binnenmollusken XXI. Zur kenntnis der sizilianischen blindschnecken *Cecilioides raphidia* (Bourguignat 1856) und *Cecilioides actoniana* (Benoit 1862) (Gastropoda: Ferussaciidae). *Heldia*, 5 (4-5): 137-138. Taf.19.
- BOURGUIGNAT J.R. 1856. *Aménités malacologiques*. Tome Premier. Chez J.B. Baillièrre, Libraire, Paris. 528 pp.
- BOURGUIGNAT J.R. 1864. *Malacologie de l'Algérie. Histoire Naturelle des Animaux Mollusques terrestres et fluviatiles*. Tome Second. Challamel Ainé, Paris. 443 pp.
- CADEVALL J. Y OROZCO A. 2016. *Caracoles y babosas de la Península Ibérica y Baleares*. Nuevas Guías de Campo Omega. 817 pp.
- HIDALGO J.G. 1890. *Obras Malacológicas. Parte II. Estudios preliminares sobre los moluscos terrestres y marinos de España, Portugal y las Baleares*. Memorias de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de Madrid. 736 pp.
- HOLYOAK G. Y HOLYOAK D.T. 2015. A taxonomic review of *Cecilioides* (Gastropoda: Ferussaciidae) in continental Portugal. *Iberus*, 33 (1): 27-43.
- QUINTANA J. Y MOREY B. 2010. Primera citació de *Cecilioides cf. raphidia* (Bourguignat, 1856) (Gastropoda: Pulmonata: Ferussaciidae) a l'illa de Mallorca (Illes Balears, Mediterrània occidental). *Spira*, 3 (3-4): 201-203.
- RUIZ A., CÁRCABA A., PORRAS A.I. Y ARRÉBOLA J.R. 2006. *Caracoles Terrestres de Andalucía*. Fundación Gypaetus. 302 pp.
- WELTER-SCHULTES F.W. 2012. *European non-marine molluscs, a guide for species identification*. Planet Poster Editions, Göttingen. 679 pp.

